
**EL REPARTO DE ANTICIPOS CON CARGO
A LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN**

Enrique Gandía

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN: LA REGLA DE LA PRIORIDAD ABSOLUTA DE LOS ACREEDORES SOCIALES EN LA LIQUIDACIÓN	3
I. LA COMPATIBILIDAD DEL PAGO DE ANTICIPOS CON CARGO A LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN CON LA PREFERENCIA DE LOS ACREEDORES SOCIALES	6
A. La posibilidad de realizar anticipos	6
B. Medidas de protección de los acreedores	9
1. La satisfacción o «consignación» de los créditos vencidos	9
2. El aseguramiento de los créditos no vencidos	12
C. Medidas de protección de los socios	16
II. LA COMPATIBILIDAD DE OTRAS OPERACIONES CON LA PREFERENCIA DE LOS ACREEDORES SOCIALES	17
A. El reparto de dividendos durante la liquidación	17
B. La reducción de capital y la adquisición de acciones y participaciones propias	21
III. CONSECUENCIAS DE LA VULNERACIÓN DE LA REGLA DE PRIORIDAD ABSOLUTA DE LOS ACREEDORES: LA INEFICACIA DEL REPARTO ANTICIPADO	23
A. El fundamento de la ineficacia	24
B. La protección de los acreedores sociales antes y después de la cancelación	25
IV. BIBLIOGRAFÍA	28

EL REPARTO DE ANTICIPOS CON CARGO A LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN

*Enrique Gandía**

El reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades de capital (art. 33 LSC) exige garantizar la prioridad absoluta de los acreedores sociales frente a los socios en la liquidación. Esta regla de prioridad (art. 391 LSC) ha sido interpretada de forma particularmente rigurosa por la doctrina y por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que entienden que, hasta que no se haya satisfecho íntegramente el pasivo y no haya adquirido firmeza el acuerdo por el que se aprueba el balance final y el proyecto de división (art. 394 LSC), queda vedada cualquier distribución a los socios ya sea directa, en forma de dividendos o de anticipos sobre la cuota, o indirecta, mediante la adquisición de acciones o participaciones propias o a través de la reducción del capital con restitución de aportaciones.

Frente a esta opinión mayoritaria, el presente trabajo trata de ensayar una lectura diferente de la citada regla, que la haga compatible con una mayor flexibilidad del proceso liquidatorio, acercando nuestro ordenamiento a otros de nuestro entorno jurídico (señaladamente el francés y el italiano), en los que se admite el reparto de anticipos, bajo una serie de condiciones que garanticen los derechos de los acreedores y de los propios socios.

* © 2021. Enrique Gandía. Profesor Contratado Doctor de Derecho mercantil. Universidad Autónoma de Madrid (enrique.gandia@uam.es). Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto de Investigación «La adaptación al Derecho europeo de la empresa: los nuevos retos del Derecho de sociedades y de los mercados de capitales», concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que son Investigadores Principales los Profesores Aurora MARTÍNEZ FLÓREZ y Alberto VAQUERIZO ALONSO. Está publicado en la *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 320, 2021, pp. 305-360, y, con ligeras variaciones, constituye asimismo el contenido del comentario al artículo 391 de la Ley de Sociedades de Capital, publicados por el autor en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo V, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021, pp. 5370-5403.

INTRODUCCIÓN: LA REGLA DE LA PRIORIDAD ABSOLUTA DE LOS
ACREEDORES SOCIALES EN LA LIQUIDACIÓN

Los socios son cotitulares del patrimonio separado al que, valiéndose de una feliz metáfora, el legislador denomina «persona jurídica» (arts. 35 y ss. CC). Y, para que esa cotitularidad vuelva a transformarse en la propiedad actual de los concretos bienes y derechos que componen ese patrimonio, hay que deshacer primero los vínculos que lo ligan con los terceros. Se comprende, por tanto, que la satisfacción de las deudas que hubieran podido generarse en el desarrollo del fin al que se encuentra afectado el patrimonio social constituya un *príus* necesario para que pueda procederse al reparto del activo entre los socios. En otras palabras: la regla de la satisfacción prioritaria de los acreedores —condensada en el conocido aforismo «pagar antes que repartir»— es una *consecuencia natural e ineludible del reconocimiento de personalidad jurídica* a las sociedades de capital (art. 33 LSC)¹.

¹ Esta afirmación podría ponerse en duda a la vista de que un notable sector de nuestra doctrina atribuye un carácter puramente dispositivo al artículo 235 del Código de comercio, que fija esta misma regla de prioridad en relación con la liquidación de las sociedades personalistas, dotadas asimismo de personalidad jurídica (art. 116 II C. de C.). En estas otras sociedades, la finalidad de la prohibición de repartir anticipadamente el haber social no sería proteger a los acreedores sociales, que encontrarían suficiente tutela en la responsabilidad personal e ilimitada de los socios, sino garantizar el interés de estos últimos en no verse reclamados por esos acreedores y tener que repetir después contra sus consocios, pechando con el riesgo de su insolvencia [*infra sub c) y d)*] (*vid.*, en este sentido, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades*, Madrid [s. e.], 1976, pp. 689-p. 691, pp. 704-705, 710; DE LA CÁMARA, M., «La sucesión en el patrimonio de las sociedades mercantiles disueltas», en *AAMN*, 1957, pp. 228-229; ID., *Estudios de Derecho mercantil*, tomo II, vol. II, 2.^a ed., Madrid [Edersa], 1978, nt. 55, en p. 649, y pp. 666-667; PAZ-ARES, C., «La sociedad colectiva: disolución y liquidación», en URÍA/MENÉNDEZ (dirs.), *Curso de Derecho mercantil*, tomo I, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2006, p. 737, corrigiendo la opinión manifestada en PAZ-ARES, C., «De la sociedad», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario del Código civil*, tomo II, Madrid [Ministerio de Justicia], 1991, p. 1520; DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, *Derecho de sociedades*, Madrid [Civitas], 2001, p. 195). Lo determinante no sería, por tanto, la existencia de personalidad jurídica, sino el patrimonio de responsabilidad. A nuestro juicio, este planteamiento debe ser revisado. Que en las sociedades capitalistas la satisfacción prioritaria de los acreedores es una regla de *ius cogens* es algo que está fuera de toda duda. Pero la razón de esta imperatividad no hay que buscarla en el principio de responsabilidad limitada de los socios (art. 1 LSC). Prueba de ello es que, en sede de liquidación, este principio se ve fuertemente redimensionado por las normas que regulan los pasivos sobrevenidos y, sin embargo, no se ha sostenido nunca que, en la anónima y en la limitada, la distribución del activo residual pueda hacerse postergando los derechos de los acreedores. No cabe olvidar, en efecto, que, una vez cancelada la sociedad, los socios pasan a responder solidariamente de las obligaciones insatisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación (art. 399.1 LSC). De manera que la extensión de la responsabilidad del socio por las deudas sociales

Así se desprende con toda claridad del análisis de los orígenes históricos de la preferencia de los acreedores sociales, que corren parejos con la progresiva personificación de las sociedades en el tráfico².

a) El *Derecho romano clásico* desconoció, desde luego, una regla semejante, dado el carácter puramente obligatorio de la *societas*. En ese ordenamiento, el contrato de sociedad constituía un mero vínculo obligatorio, sin ninguna relevancia externa, de suerte que los bienes puestos en común —cuando los había— pertenecían proindiviso a todos los socios³. Aquel de ellos que asumía una obligación en interés de la sociedad tan sólo se obligaba a sí mismo (*socius per socium aere alieno non obligatur*⁴), con lo que el tercero acreedor carecía de acción contra el resto y no podía satisfacer su pretensión con cargo a los bienes comunes. No se formaba, en suma, un patrimonio autónomo destinado a asegurar a quienes hubieran contratado con los socios una preferencia respecto de los acreedores personales de estos últimos. Así que, llegado el momento de la disolución, se arreglaban las cuentas y cada cual podía exigir inmediatamente su parte, ejercitando para ello la *actio communi dividundo*.

muta tras la cancelación, pasando de estar circunscrito a la aportación inicial a abarcar todo el importe de la cuota y superándose, así, el principio de irrepetibilidad de los dividendos percibidos de buena fe que está vigente durante la vida activa de la sociedad (art. 278 LSC). Lo coherente sería entonces reconocer que, en las sociedades de capital, como en las de personas, la prohibición de realizar repartos prematuros (art. 391.2 LSC) protege el exclusivo interés de los socios, en este caso, a recibir los activos libres de una responsabilidad que no asumen *durante societate* y que les expone a un idéntico riesgo de insolvencia de sus consocios (*vid.* GALLESIO-PIUMA, M. E., *I poteri dell'assemblea di società per azioni in liquidazione*, Milán [Giuffrè], 1986, pp. 116-117; MOIA, A., «Rilevamento, in sede di omologazione, di una causa di scioglimento della società ed ammissibilità della riduzione del capitale per esuberanza», en *Giur. comm.*, 1996, II, p. 270). Habría que admitir, en fin, que la regla sentada por el artículo 391.2 de la Ley de Sociedades de Capital tiene también naturaleza dispositiva. Pero, si nadie ha llegado hasta este extremo, es porque el fundamento de la preferencia de los acreedores sobre el patrimonio de la sociedad hay que buscarlo en otra parte: en la personificación de la sociedad, que garantiza la preferencia de los acreedores sociales sobre los activos de la sociedad frente a los acreedores de los socios, sea en las sociedades de capital o en las de personas (*vid. infra* en el texto). En ambos tipos de sociedades, la regla de prioridad ha de considerarse, pues, imperativa (así, correctamente, PAZ-ARES, C., *loc. ult. cit.*).

² *Vid.*, para lo que sigue, SRAFFA, A., *La liquidazione delle società commerciali*, 1.^a ed., Florencia [Giuseppe Pellas], 1891, pp. 17 y ss.; NICCOLINI, G., *Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle società*, Milán [Giuffrè], 1990, pp. 25 y ss.; ID., «Appunti per un profilo storico della disciplina dello scioglimento e della liquidazione della s.p.a. e per qualche riflessione sulla sua possibile evoluzione», en *Riv. soc.*, 1998, pp. 1073 y ss.

³ *Vid.*, por todos, ARANGIO-RUIZ, V., *La società in Diritto romano*, Nápoles [Jovene], 1965, pp. 78 y ss.; TALAMANCA, M., voz «Società (dir. rom.)», en *Enc. dir.*, vol. XLII, Milán [Giuffrè], 1990, pp. 814-860.

⁴ D. 17.2.82.

b) Es en el *Derecho intermedio*, con el incremento del tráfico mercantil y la difusión de las sociedades como vehículo para el ejercicio del comercio, cuando éstas comienzan a manifestarse *ad extra*, como una persona distinta de los socios, quienes pasan a asumir una responsabilidad personal e ilimitada por las obligaciones contraídas en el desarrollo de la actividad común. Se advierte, entonces, la conveniencia de proceder a extinguir primero las deudas sociales, antes de repartir los activos, para evitar que los socios con mayor solvencia tuvieran que responder frente a los acreedores, después de que los demás hubiesen retirado ya su participación en el haber social. Pero esta costumbre de dejar los bienes en el patrimonio de la sociedad hasta el término de las operaciones en curso se erige, al propio tiempo, en prueba de lealtad frente a los acreedores, a quienes, de esta manera, se protege contra un repentino abandono de los negocios⁵. La obligación de retrasar la división de la masa social hasta la total liquidación de las deudas aparece, pues, como una exigencia de justicia que favorece tanto a los acreedores como a los propios socios; y la encontramos afirmada, a un mismo tiempo, en los contratos, en la jurisprudencia y en los estatutos de las ciudades italianas, de donde se extenderá a Francia a lo largo del siglo xvii, con la proliferación de las empresas societarias en aquel país⁶.

c) Precisamente en la jurisprudencia francesa es en la que se inspirará más tarde el *Código de comercio* español de 1829, en el que se recoge, por primera vez, una regulación sistemática de la liquidación de las sociedades mercantiles (arts. 336 y ss.). Es verdad que el texto redactado por Sainz de Andino no reconocía expresamente la personalidad jurídica de estas sociedades —como sí lo haría después el Código de 1885 (art. 116 II)—, pero el fenómeno de separación y afectación patrimonial en el que aquélla se concreta estaba ya muy presente en las normas que impedían a los acreedores personales de los socios agredir los bienes que integraban el patrimonio social (arts. 296 a 298) y en la regla, importada del *ius mercatorum*, que prohibía a estos últimos «exigir la entrega del haber que le [tocase] en la división de la masa social, mientras no [estuviesen] estinguidos todos los créditos pasivos de la compañía, ó se [depositase] su importe, si la entrega no se pudiese verificar de contado» (art. 347). Éste pasará a ser, con ligerísimas variaciones, el texto del artículo 235 del vigente Código de comercio, que se verá replicado en las posteriores leyes de sociedades anónimas (art. 162.1.^a LSA 1951 y art. 277.2.1.^a TRLSA 1989) y de responsabilidad limitada (art. 120 LSRL 1995), y que constituye, en esencia, el contenido del actual artículo 391.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

⁵ VIVANTE, C., *Trattato di diritto commerciale*, vol. II, parte I, Turín [F.lli. Bocca], 1894, pp. 115-117.

⁶ GARRIGUES, J., *Tratado de Derecho mercantil*, tomo I, vol. 3, Madrid [Revista de Derecho Mercantil], 1949, pp. 1222-1223.

I. LA COMPATIBILIDAD DEL PAGO DE ANTICIPOS CON CARGO
A LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN CON LA PREFERENCIA
DE LOS ACREEDORES SOCIALES

A. *La posibilidad de realizar anticipos*

La afectación del patrimonio social a la satisfacción prioritaria de los acreedores en la que se concreta la atribución de personalidad jurídica requiere, como decimos, que la sociedad haya extinguido *todas sus obligaciones con terceros* antes de proceder al reparto del haber entre los socios. De otro modo, si los liquidadores estuviesen facultados para distribuir los bienes sociales en cualquier momento, estos pasarían a integrarse en el patrimonio personal de los socios, confundándose con los allí existentes y volatilizándose el derecho de preferencia de los acreedores⁷.

Ahora bien, a nadie se le oculta que el estricto cumplimiento de esta regla puede dar lugar a situaciones antieconómicas. Podría suceder, en efecto, que la liquidación se prolongase en el tiempo y que, a pesar de ser el activo de la sociedad muy superior al pasivo, de forma que el pago de los acreedores estuviese plenamente garantizado, los liquidadores no pudieran llevar a cabo reparto alguno por existir créditos que el acreedor se niega a cobrar, que tienen carácter litigioso o que se hallan aún pendientes de vencimiento. Con ello, no sólo se perjudicaría a los socios, sino al sistema económico en su conjunto, en la medida en que se estarían bloqueando inútilmente una serie de recursos económicos que podrían emplearse en nuevas actividades productivas⁸. Por este motivo, la Ley permite empezar a pagar la cuota habiendo «consignado» o asegurado el importe de las deudas sociales (arts. 391.2 y 394.1, *in fine*, LSC). A los efectos de iniciar la distribución del patrimonio, no hace falta, pues, que los liquidadores hayan culminado materialmente las operaciones de liquidación del pasivo.

Lo que sí sería necesario es haber liquidado todo el activo. Y es que la doctrina entiende de manera casi unánime que el reparto de la cuota de liquidación solamente puede tener lugar tras hacerse definitiva la aprobación del balance final, bien por haber transcurrido el término para impugnarlo sin que se hubieran formulado reclamaciones, o bien por haber alcanzado firmeza la sentencia que las hubiese resuelto⁹. Hasta

⁷ Así, por todos, GHIDINI, M., *Società personali*, Padua [Cedam], 1972, p. 827.

⁸ NICCOLINI, G., «L'accantonamento delle somme necessarie a pagare i crediti nella liquidazione delle società», en *Giur. comm.*, 2001, I, pp. 703-704.

⁹ *Vid.* ya URÍA, R., «Disolución y liquidación», en GARRIGUES/URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo II, 3.^a ed. (revisada, corregida y puesta al día por MENÉNDEZ, A. y OLIVENCIA, M.), Madrid [s. e.], 1976, pp. 906-907 y GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, Valladolid [Ed. Universidad], 1952, p. 591, y, después, la práctica totalidad de los autores que se han ocupado del tema: *vid., ex mult.*, DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 277. División del haber social», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo VIII, Madrid [Revista de Derecho Privado], 1993, p.

entonces, quedaría absolutamente vedada cualquier distribución a los socios ya fuese directa, en forma de dividendos o de anticipos sobre la cuota de liquidación, o indirecta, mediante la adquisición de acciones o participaciones por la propia sociedad o a través de la reducción del capital con restitución de aportaciones (arg. *ex art.* 391.2, en relación con el art. 394 LSC)¹⁰.

Con todo, la exigencia de este otro requisito también puede acarrear un perjuicio innecesario a los socios, porque podría darse la circunstancia de que, estando satisfechos todos los acreedores o debidamente asegurado el importe de sus créditos, quedasen todavía activos pendientes de liquidación que los socios no quisieran atribuirse *in natura* (*v. gr.*, una fábrica o un establecimiento para el que no es fácil encontrar comprador), lo que impediría la aprobación del balance final y el reparto del patrimonio, aunque la sociedad contase con liquidez suficiente para hacer anticipos. De hecho, la rigidez de esta interpretación supone, en la práctica, un poderoso incentivo para que los administradores lleven a cabo las operaciones de liquidación material antes de que se acuerde formalmente la disolución, cuando aún es posible realizar entregas a los socios, con el consiguiente perjuicio para los acreedores sociales¹¹.

Bien mirado, además, el artículo 394.1 de la Ley de Sociedades de Capital no prohíbe el reparto antes de que el acuerdo aprobatorio del balance y del proyecto de división sea inatacable, sino que se limita a hacerlo *obligatorio* para los liquidadores a partir de ese momento («Transcurrido el término para impugnar el balance..., *se procederá* al pago de la cuota de liquidación a los socios») ¹². Ciertamente, cabría replicar que, al menos, es necesario que la junta haya adoptado el acuerdo, aunque éste sea aún susceptible de impugnación, puesto que el artículo 391 habla de «satisfacción de la cuota» y el derecho (de crédito) a la cuota surge sólo después de la aprobación del balance y del proyecto de división (art. 392 LSC). Pero la objeción no es ni mucho menos definitiva: en realidad, lo único que significa esta referencia a la «cuota» es que toda cantidad que se restituya a los socios, una vez disuelta la sociedad, ha de

200; URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la sociedad anónima*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo XI, 2.ª ed., Madrid [Civitas], 2002, p. 236, etc.

¹⁰ Así, RRDGRN de 22 de mayo de 2001 (BOE, núm. 154, de 28 de junio, RJ 2001/4803) y 23 de julio de 2001 (BOE, núm. 207, de 29 de agosto, RJ 2002/2399).

¹¹ Denuncia esta práctica FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «La información contable en la liquidación en la Ley de Sociedades de Capital», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación de sociedades mercantiles*, 3.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016, pp. 258-259.

¹² Para un desarrollo de esta cuestión, que aquí sólo puede dejarse apuntada, *vid.* GANDÍA, E. y MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, tomo V, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021, pp. 5443-5458.

ser tratada en concepto de tal, con independencia de cómo se articule esa restitución (vía anticipos, dividendos, reducción de capital, etc.), y que, en consecuencia, su eficacia está condicionada a la puntual y plena satisfacción de todos los acreedores sociales o, cuando menos, al debido aseguramiento de sus créditos (*infra* II y III).

No faltan, por otro lado, ordenamientos en nuestro entorno jurídico que permiten expresamente el pago de anticipos. Así, por ejemplo, en Francia, los liquidadores están facultados para distribuir los fondos que vayan haciéndose disponibles en el curso de la liquidación, siempre que se respeten los derechos de los acreedores (art. L237-31 I *Code de commerce*); es más, «cualquier interesado» está legitimado para solicitar al tribunal que se pronuncie sobre la conveniencia de proceder a esta distribución (arts. L237-31 I y R237-15 II *Code de commerce*)¹³. Por su parte, el Código civil italiano incluye, entre los «poderes particulares» de los liquidadores, el de repartir a los socios anticipos sobre el «resultado de la liquidación» cuando de las cuentas se desprenda que ese reparto no incidirá en la disponibilidad de las sumas necesarias para la íntegra y puntual satisfacción de los acreedores sociales, pudiéndose condicionar la operación a la prestación por el socio de las garantías adecuadas (art. 2491¹⁴).

Más aún, la figura de los anticipos tampoco es desconocida en nuestro propio ordenamiento, que los contempla en el marco de la liquidación concursal. En ésta rige el principio de prioridad entre las distintas categorías de acreedores (arts. 429 y ss. TRLC) —que, desde un punto de vista económico, es equiparable a la preferencia de la que gozan los acreedores sociales (*fixed claimants*) frente a los socios (*residual claimants*)—; de modo que, por regla general, sólo cabe pagar los créditos ordinarios una vez satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados (art. 433.1 TRLC). Sin embargo, el juez del concurso está facultado para adelantar el pago de aquéllos, a solicitud de la administración concursal, cuando estime suficientemente cubierto el del resto (art. 434.1 TRLC).

Por todo lo anterior, pensamos que es posible —y deseable— ensayar una lectura más flexible de la Ley de Sociedades de Capital que permita llegar a soluciones como las adoptadas en Francia o en Italia¹⁵. De lo que

¹³ *Vid.*, al respecto, la reciente sentencia de la *Cour Cass.* núm. 16-17534/2019, de 6 de febrero (disponible en: <https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20190206-1617534>; última consulta: enero 2021).

¹⁴ Sobre el cual, *vid.* los autores y obras citadas *infra* en los apartados siguientes.

¹⁵ Como, dicho sea de paso, hacía, en su momento, DE LA CÁMARA, M., *Estudios de Derecho mercantil*, tomo II, vol. II, 2.^a ed., Madrid [Edersa], 1978, p. 656, y hacen, después, URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario*, ob. cit., tomo XIV, vol. 4, 2.^a ed., Madrid [Civitas], 2007, p. 295, que admiten los repartos anticipados para el caso de que la liquidación se prolongue en exceso «y siempre que no exista riesgo

se trata es de establecer los requisitos que han de cumplirse para evitar que la entrega de anticipos a cuenta de la cuota redunde en perjuicio de los acreedores (*infra* B) o de los propios socios (*infra* C), y de analizar las consecuencias que se derivan de su incumplimiento (*infra* III).

B. Medidas de protección de los acreedores

El dato del que hay que partir es que el acaecimiento de una causa de disolución no modifica, en absoluto, la posición de los acreedores sociales. La apertura de la liquidación (societaria) no provoca el vencimiento anticipado de los créditos (cfr. art. 414 TRLC), ni legitima a los acreedores a reclamar el pago siguiendo un determinado orden de prioridad o respetando la regla de la *par condicio*. Los liquidadores han de pagar los créditos tal y como se pagan durante la vida normal y activa de la sociedad, esto es, conforme se va produciendo su vencimiento¹⁶.

1. *La satisfacción o «consignación» de los créditos vencidos.*— Por eso, la primera condición que debe cumplirse para que se puedan distribuir anticipos es que se hayan *satisfecho* (o «*consignado*») previamente los *créditos vencidos*. El artículo 391.2 de la Ley de Sociedades de Capital habla con propiedad de «satisfacción» y no de «pago» —a diferencia de lo que hace el art. 385.1 LSC— porque caben, naturalmente, otros medios de extinción de las obligaciones, así como el recurso a cualquiera de los subrogados del cumplimiento. En este sentido, es posible que los liquidadores opongan la compensación a aquellos acreedores que sean, al mismo tiempo, deudores de la sociedad por cualquier título (arts. 1195 y ss. CC) y ha de considerarse igualmente admisible, con el consentimiento del acreedor, la asunción de las deudas sociales por uno o varios socios o terceros¹⁷, así como la dación en pago (*datio pro soluto*) o la cesión de bienes (*datio pro solvendo*) (art. 1175 CC)¹⁸.

Más problemática se presenta, en cambio, la *consignación*, debido a que la inteligencia del Texto Refundido se torna bastante compleja en este punto. La Ley de Sociedades Anónimas prohibía a los liquidadores repartir el patrimonio entre los socios sin que hubieran sido satisfechos todos los acreedores o consignado el importe de sus créditos, advirtiendo en el mismo precepto que, de existir créditos no vencidos, se aseguraría previamente el pago (art. 162.1.^a LSA 1951, reproducido más tarde en el art. 277.2.1.^a TRLSA 1989). Con ello, quedaba claro que la consignación

alguno para la satisfacción de los acreedores porque el activo de la sociedad sea claramente superior al pasivo» o porque se garantice adecuadamente el pago.

¹⁶ *Vid.*, por todos, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, ob. cit., pp. 586-587.

¹⁷ STS núm. 419/1981, de 10 de noviembre (RJ 1981/4471).

¹⁸ *Vid.*, con carácter general, MORENO VÉLEZ, I. J., «Artículo 120. Pago de la cuota de liquidación», en AA.VV., *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo I, Madrid [Consejo General del Notariado], 1995, pp. 533-534; MUÑOZ PÉREZ, A. F., *El proceso de liquidación de la sociedad anónima*, Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi], 2002, pp. 325 y ss.

—al igual que la satisfacción— se refería exclusivamente a los créditos vencidos, y la doctrina se encargaba de precisar que habían de cumplirse, en cualquier caso, los requisitos establecidos en el Código civil para la consignación judicial (arts. 1176 y ss.)¹⁹. Pero la cosa se volvió algo más confusa en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995. Ésta ya no hacía referencia a la posibilidad de asegurar los créditos no vencidos, limitándose a decir que los liquidadores no podían pagar la cuota sin la previa satisfacción a los acreedores del importe de sus créditos o sin consignarlo en una entidad de crédito del término municipal en que radicase el domicilio social (art. 120). Pese al cambio de redacción, buena parte de la doctrina entendió que ambas alternativas —la satisfacción y la consignación en entidad de crédito— seguían estando referidas a los créditos vencidos y que el descuido del legislador no era óbice para admitir el aseguramiento de los no vencidos, siquiera por analogía con lo dispuesto para las sociedades anónimas²⁰. No obstante, para otros autores la omisión del legislador no habría sido tal: lo que realmente quería decir la norma es que los créditos vencidos debían satisfacerse siempre —recurriendo incluso a la consignación judicial— y que el importe de los no vencidos podía «consignarse» en una entidad de crédito²¹. La «consignación» sería, pues, una manera poco precisa de referirse al depósito bancario como (único) medio de aseguramiento de los créditos aplazados.

Llegamos así a la vigente Ley de Sociedades de Capital, que menciona tanto la alternativa entre satisfacer y consignar en entidad de crédito como la opción de asegurar las obligaciones no vencidas, si bien lo hace en dos preceptos distintos (arts. 391.2 y 394), dando pie a diferentes interpretaciones.

a) Cabría pensar, en primer lugar, que la «consignación en entidad de crédito» es una modalidad privada de extinción de los créditos vencidos. Bajo este punto de vista²², el legislador permitiría a los liquidadores satisfacer las deudas sociales exigibles acudiendo a una consignación extrajudicial, que no requeriría de un ofrecimiento de pago

¹⁹ *Vid.*, en relación con la LSA de 1951, URÍA, R., ob. cit., p. 877, y, para el TRLSA 1989, URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SA*, ob. cit., p. 204.

²⁰ Y con base en el artículo 247.2.3.^a del Reglamento del Registro Mercantil, que no distingue entre anónimas y limitadas, *vid.* URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SRL*, ob. cit., pp. 298-300; SOLER, P., «Artículo 120. Pago de la cuota de liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009, pp. 1327-1328.

²¹ Así, MORENO VÉLEZ, I. J., ob. cit., pp. 532 y 534; ARANGUREN, F. J., «Disolución, liquidación y extinción de la sociedad», en ARANGUREN (dir.), *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo II, Madrid [Trivium], 1996, p. 954.

²² Sostenido recientemente por FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 391. Contenido del derecho a la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*) (dirs.), *Tratado de sociedades de capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017, pp. 434-436.

(art. 1176 I CC), ni de un anuncio previos (art. 1177 I CC), así como tampoco de la aceptación del acreedor o, a falta de ésta, de la declaración judicial de que el pago ha sido indebidamente rechazado (art. 1180 I CC). Estaríamos, por tanto, ante una «verdadera excepción a las normas generales sobre extinción de las obligaciones», que vendría justificada en aras de una mayor celeridad en el proceso de desaparición de las sociedades mercantiles del tráfico jurídico²³. Aunque no deja de ser contradictorio afirmar que la disolución no afecta a la posición de los acreedores, para decir, a renglón seguido, que a la sociedad mercantil disuelta le es dado extinguir unilateralmente sus obligaciones. Además, esta interpretación lleva demasiado lejos las atribuciones del liquidador sin que, en la tramitación parlamentaria de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada —que es donde aparece, por primera vez, esta posibilidad de consignar «en una entidad de crédito»—, se encuentre nada que haga sospechar que la intención del legislador fue la de trastornar por completo el régimen general de extinción de las obligaciones: el artículo 121 del Proyecto de Ley —que reproducía al pie de la letra el art. 277.2.1.^a TRLSA 1989— decía simplemente que los liquidadores no podían pagar la cuota «sin la previa satisfacción de los acreedores o la consignación del importe de sus créditos»²⁴; fue en la fase de enmiendas en el Congreso cuando se añadió a la consignación la coletilla «en una entidad de crédito»²⁵; y la justificación no podría ser más críptica: «En el texto del Gobierno parece que se trata de la satisfacción de los acreedores, sin decir “con” qué, porque evidentemente no se trata de eso» (?)²⁶.

b) Descartada la facultad de los liquidadores de cancelar los créditos vencidos por su sola iniciativa, tal vez cabría sostener que esta «consignación» (*rectius*, depósito bancario) no es sino la manera de asegurar las obligaciones no vencidas. Desde esta perspectiva, el artículo 391.2 de la Ley de Sociedades de Capital tan sólo especificaría el modo en que se ha de proceder al aseguramiento al que alude más tarde el artículo 394. No obstante, esta otra interpretación dejaría sin contenido este último precepto, al margen de que, como se verá enseguida, exigir la separación física de los fondos líquidos necesarios para cubrir la totalidad de las deudas no vencidas es una medida desproporcionada cuando de lo que se trata es de asegurar los derechos de los acreedores frente al reparto de anticipos (*infra* B.2).

c) A nuestro juicio, la extinción de los créditos vencidos exige, sin lugar a dudas, que la consignación se lleve a cabo con los requisitos fijados en el Código civil (art. 1176) y por los cauces previstos en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria (arts. 98 y 99). El expediente terminará con la liberación de la sociedad deudora en un plazo relativamente breve siempre que el acreedor se avenga a retirar la cuantía depositada aceptando de forma expresa la consignación (art. 99.3 LJV). Ahora bien,

²³ *Ibidem*, p. 435.

²⁴ BOCG-CD, serie A, núm. 48-1, de 25 de enero de 1994, p. 25.

²⁵ Enmienda núm. 454, del Grupo Popular.

²⁶ BOCG-CD, serie A, núm. 48-9, de 7 de mayo de 1994, p. 155.

si el acreedor no procede a retirar el importe y no realiza ninguna alegación o directamente rechaza la consignación, será necesario un pronunciamiento sobre el fondo del asunto (art. 99.5 LJV), que, como es lógico, se dilatará en el tiempo. Por eso, *a los solos efectos de iniciar el reparto*, el precepto comentado considera suficiente que se haya «consignado» la cantidad debida en una entidad de crédito, esto es, que la sociedad deudora haya hecho el correspondiente ofrecimiento de pago (art. 1176 I CC), mediante la constitución de un *depósito bancario* a disposición del acreedor. Pero eso no quita para que la obligación siga existiendo —y que, por consiguiente, no sea posible cancelar la sociedad— hasta que aquél no acepte la consignación o no recaiga, en su defecto, la declaración judicial de que está bien hecha (art. 1180 CC). La finalidad del artículo 391.1 de la Ley de Sociedades de Capital es, en definitiva, evitar que la negativa injustificada de los titulares de créditos vencidos a admitir el pago impida iniciar el reparto, manteniendo intactas, al propio tiempo, las garantías que la ley les reconoce.

2. *El aseguramiento de los créditos no vencidos.*— La segunda condición que deben cumplir los liquidadores para poder anticipar el reparto de la cuota es *asegurar el pago las obligaciones sociales no vencidas* (art. 394.1, *in fine*, LSC). La cuestión radica en determinar qué formas de aseguramiento resultan admisibles. Una lectura conjunta de los artículos 391 y 394 de la Ley de Sociedades de Capital podría llevar a pensar que la única modalidad de garantía contemplada por la Ley es la «consignación» en entidad de crédito, *rectius* el depósito bancario [*supra* B.1, *sub b*]. De hecho, ésta es la opción que sigue el Código de comercio vigente, que no en vano se refiere al depósito como alternativa a la extinción de aquellos créditos cuya entrega no se pudiese verificar de presente (art. 235), término que ya empleaba, por cierto, el texto de 1829 (art. 347) [*supra* Introducción, *sub c*]. Es más, nuestros autores han considerado desde siempre el depósito bancario si no como el único medio de garantía²⁷, sí al menos como el «más comercial»²⁸. Y tampoco faltan ejemplos en el Derecho comparado. Es el caso del ordenamiento italiano, en el que el reparto de anticipos sobre la cuota de liquidación se condicionaba, tradicionalmente, al *accantonamento* de las sumas necesarias para pagar a los acreedores (art. 2280 c.c.²⁹). Requisito que, según la doctrina penalista —que es la que más ha estudiado el tema, al hilo del análisis del *reato di indebita ripartizione* (art. 2633 c.c.)— implicaba la necesidad de separar físicamente del patrimonio social los recursos líquidos suficientes para extinguir todas las obligaciones, haciéndolos indisponibles para otros fines, bien mediante su entrega a un tercero (*v. gr.*, un notario) o bien mediante la constitución un depósito bancario vinculado a nombre del acreedor³⁰.

²⁷ *Vid.*, para la limitada, los citados *supra* en la nt. 21.

²⁸ Así, para la anónima, URÍA, R., *ob. cit.*, p. 878.

²⁹ Tras la reforma de 2003, aplicable tan sólo a las sociedades de personas.

³⁰ *Vid.* NAPOLEONI, V., *I reati societari*, vol. I, Milán [Giuffrè], 1991, p. 595; MUSCO, E., *Diritto penale societario*, Milán [Giuffrè], 1999 p. 349; CONTI, L.,

Qué duda cabe de que esta interpretación es la más garantista con los derechos de los acreedores a plazo, quienes podrían confiar con una seguridad rayana en la certeza en que, llegado el vencimiento, sus créditos se verían oportunamente satisfechos³¹. El legislador mostraría, así, una total desconfianza hacia la capacidad de gestión de los liquidadores, impidiéndoles anticipar un solo euro a los socios hasta no haber monetizado el patrimonio de la sociedad en la cuantía necesaria para satisfacer los créditos no vencidos y obligándoles a afectar materialmente los fondos líquidos al pago de tales créditos. No obstante, esta tesis presenta el flanco a distintas objeciones.

Por lo pronto, la exigencia de separación *física o material* de los recursos obtenidos con la liquidación resulta absolutamente extravagante en un sistema en el que la función de garantía asignada al patrimonio de la sociedad durante su vida activa se basa, en esencia, en el cumplimiento de normas de naturaleza puramente *contable*. No hace falta explicar, a estas alturas, que el capital social no está constituido por bienes concretos y determinados que la sociedad deba mantener a disposición de los acreedores para que estos puedan satisfacer sus créditos. Se trata, antes bien, de un concepto normativo que resume un conjunto de reglas —sobre reparto de dividendos, reducción de capital, disolución por pérdidas, etc.—, con las que se intenta asegurar que la sociedad cuenta, en todo momento, con una masa cualitativamente indeterminada de activos con un valor contable suficiente para cubrir todas sus deudas más una cifra de retención adicional (el capital nominal). Es verdad que la necesidad de tutela de los acreedores se hace más acuciante en la liquidación que en la sociedad *in integro statu*, por cuanto, cesada —en un principio (*infra* II.A)— la actividad productiva como consecuencia de la concurrencia de una causa de disolución, sus expectativas de cobro quedan reducidas al patrimonio social en su consistencia actual. Pero esa tutela ya se ve reforzada con la posibilidad de instar la ineficacia de aquellas distribuciones que incumplan la regla de preferencia, y a través de las normas que regulan los pasivos sobrevenidos y la responsabilidad de los liquidadores (*infra* III). Sería suficiente, por tanto, con que, en el momento de repartir los anticipos, éstos constataren la verdadera existencia en el patrimonio social de sumas líquidas —en dinero (ya fuera en caja o en cuentas corrientes de la sociedad), o en bienes equivalentes (*v. gr.*, títulos de deuda pública)— en una cantidad igual al importe de todos los créditos

Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, en GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, 4.^a ed., Bologna – Roma [Zanichelli – Soc. ed. del Foro Italiano], 2004, p. 189; pero también los civilistas, *vid.*, p. ej., BRUNETTI, A., *Trattato delle società*, vol. II, Milán [Giuffrè], 1948, p. 429.

³¹ Si bien la certeza nunca sería absoluta, porque, aunque poco probable, no hay que descartar una eventual insolvencia de la entidad financiera que no estuviese cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos (*vid.* el art. 10 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre).

no vencidos, y que las registrasen en la contabilidad como destinadas al pago de los acreedores, sin tener que apartarlas físicamente³².

Con todo, esta solución seguiría siendo ineficiente desde un punto de vista económico, ya que introduciría una rigidez excesiva en el proceso de liquidación en perjuicio de los socios sin proporcionar un beneficio mucho mayor a los acreedores. Imagínese —es un ejemplo que propone Niccolini³³— que el único bien pendiente de liquidar fuese un inmueble con un valor tal que con su transmisión pudiera hacerse frente a los pocos créditos no vencidos que restan por pagar, y que se hubiese firmado un precontrato de venta con un comprador de acreditada solvencia, asegurándose el pago del precio aplazado con una aval bancario a primer requerimiento. Si la entrega de la cuota estuviese subordinada a la presencia actual en el patrimonio social de las sumas líquidas necesarias para cubrir el importe de aquellos créditos, ni siquiera en un supuesto como éste cabría el reparto de anticipos, pese a que los acreedores tendrían garantizado el cobro con casi total certeza³⁴. Además, el establecimiento de unos requisitos tan rigurosos acabaría por hacer completamente inútil la figura de los anticipos, puesto que, en la mayor parte de los casos, la sociedad sólo contará con los fondos líquidos suficientes para afrontar todo el pasivo cuando haya terminado o esté a punto de terminar la liquidación del activo³⁵.

A nuestro modo de ver, la tutela de los acreedores frente al pago de anticipos con cargo a la cuota de liquidación no requiere que los liquidadores separen materialmente las sumas precisas para extinguir los créditos no vencidos depositándolas en una entidad de crédito. Pero tampoco les obliga a verificar contablemente la disponibilidad actual e inmediata de esos fondos en el patrimonio social. Basta con que de las cuentas anuales —o de un estado contable formulado *ad hoc*, si el reparto se lleva a cabo durante el transcurso del ejercicio [arg. analog. art. 277, letra a), LSC³⁶]— se desprenda con *razonable certeza* que la sociedad dispondrá de esas cantidades en su debido momento, esto es, a medida que las deudas se vayan haciendo exigibles. Dicho en otros términos: la

³² Así interpretaba en su momento NICCOLINI, G., «L'accantonamento», ob. cit., pp. 689 y ss., el requisito del *accantonamento* del artículo 2280 c.c. y es como se entienden, hoy en día, las condiciones fijadas en el artículo 2491 c.c. para el reparto de anticipos, sobre las cuales, *vid. infra* en el texto y nt. 37.

³³ *Ibid.*, p. 686.

³⁴ Y, recordemos, una vez más, que la certeza absoluta no se logra ni con la constitución de un depósito bancario (*vid. supra* nt. 31).

³⁵ Por eso, sí tiene sentido exigirle al liquidador, como parámetro de diligencia, el depósito bancario —o una garantía análoga (*v. gr.* aval solidario)— cuando de lo que se trata no es ya de hacer anticipos, sino de proceder al pago de la cuota propiamente dicha, una vez aprobado el balance final y el proyecto de división (*vid.* al respecto GANDÍA, E. y MARTÍNEZ FLÓREZ, A., ob. cit., §II).

³⁶ *Vid.*, para Italia, STRAMPELLI, G., «Comentario al artículo 2490 c.c.», en BIANCHI/STRAMPELLI (a cura di), *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, en MARCHETTI (*et al.*) (dirs.), *Commentario alla riforma delle società*, Milán [Egea – Giuffrè], 2016, pp. 246-247.

decisión de anticipar el reparto de la cuota debe ir precedida de la realización de un *test de liquidez* que permita a los liquidadores verificar —bajo su responsabilidad personal (art. 397 LSC)— que los tiempos previstos para el cobro de los flujos de caja se corresponden con los plazos esperados de vencimiento de las obligaciones³⁷. De tal manera que la sociedad podrá contar en su patrimonio no sólo con efectivo o activos líquidos equivalentes, sino también con otros bienes (inmuebles, participaciones en otras sociedades, créditos, etc.) que, con un alto grado de probabilidad, se prevea poder convertir en dinero a tiempo para atender la oportuna e integral satisfacción de los créditos a plazo³⁸.

Ahora bien, para asegurar la preferencia absoluta de los acreedores sociales es necesario que, en ningún caso, recaiga sobre ellos el riesgo de que los liquidadores yerren en su previsión. Por eso, la obligación de asegurar el pago de los créditos no vencidos les impone a estos últimos una conducta adicional: cuando alberguen dudas —que habrán de valorarse conforme al criterio de diligencia profesional que les resulta aplicable— de que el reparto anticipado de la cuota pudiera llegar a impedir la disponibilidad futura de las sumas líquidas necesarias para afrontar el pago puntual de todas las obligaciones pendientes —o de aquéllas que se generen en el transcurso de la liquidación—, deberán solicitar a los socios *garantías adicionales*³⁹. En principio, cabe cualquier garantía (real o personal) que pueda ser ejecutada por los liquidadores de manera inmediata, ante la eventualidad de que su pronóstico acerca de la liquidez de los activos se revele incorrecto (*v. gr.*, un aval bancario o un seguro de caución). Aunque, lógicamente, si el garante es el propio socio, habrá de tratarse de una garantía oponible a terceros para preservar la

³⁷ Ésta es la interpretación mayoritaria del artículo 2491 c.c., *vid. ex multis*: NICCOLINI, G., «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», en NICCOLINI/STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Il nuovo ordinamento aggiornato al d.lgs. 6 febbraio n. 37*, vol. III, Nápoles [Jovene], 2004, p. 1803; ROSSI, A., «Comentario al artículo 2491 c.c.», en MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, vol. III, Padua [Cedam], 2005, p. 2259; SCIMEMI, E., «I poteri dei liquidatori di società di capitali nella distribuzione dell'attivo», en *Società*, núm. 7, 2006, p. 296; GALLESIO-PIUMA, M. E., «Comentario al artículo 2491 c.c.», en MARICONDA/ALPA (a cura di), *Codice civile commentato*, 3.^a ed., Milán [Ipsa], 2013, pp. 1508-1509; GIANNELLI, G. y DELL'OSSO, A., «Comentario al artículo 2491 c.c.», en SANTOSUOSSO (a cura di), *Delle società, dell'azienda, della concorrenza (artt. 2452-2510)*, en GABRIELLI (dir.), *Commentario del Codice Civile*, Turín [Utet], 2015, p. 1046.

³⁸ *Vid.* STRAMPELLI, G., «Comentario al artículo 2491 c.c.», en BIANCHI/STRAMPELLI (a cura di), *Scioglimento*, ob. cit., p. 243; *contra*, DIMUNDO, A., «Comentario al artículo 2491 c.c.», en ABATE (*et al.*), *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere*, en LO CASCIO (a cura di), *La riforma del diritto societario*, vol. 9, Milán [Giuffrè], 2003, p. 181; SALAFIA, V., «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», en *Società*, núm. 2 bis, 2003, p. 381.

³⁹ *Vid.* DIMUNDO, A., ob. cit., p. 181; SCIMEMI, E., ob. cit., p. 297, en texto y en nt. 30.

preferencia de los acreedores sociales frente a los particulares de ese socio⁴⁰.

La beneficiaria de las garantías será la propia sociedad⁴¹, y no está claro que los acreedores tengan que prestar su consentimiento. La Ley, desde luego, no lo exige, pero sí lo hacen la Dirección General de los Registros y del Notariado⁴² y buena parte de la doctrina⁴³. A nuestro juicio, el contenido y consistencia de la garantía puede ser libremente pactado entre la sociedad y el socio, dado que los acreedores cuentan, en última instancia, con la protección que les brinda la ineficacia del reparto realizado en su perjuicio, la responsabilidad de los liquidadores (art. 397 LSC) y de los socios (art. 399 LSC), y los mecanismos ordinarios de tutela del crédito (*infra* III). No obstante, y a fin de permitirles el oportuno recurso a tales mecanismos, los liquidadores estarán obligados a comunicarles que han procedido al reparto de anticipos, como parte de la información acerca del estado de la liquidación que han de hacerles llegar de manera periódica (art. 388.1 LSC).

C. Medidas de protección de los socios

La entrega de cantidades a cuenta de la cuota de liquidación no pone en peligro sólo los derechos de los acreedores; también los socios pueden verse perjudicados por esta operación, en un doble sentido:

a) En primer lugar, porque, ante el impago de las obligaciones sociales, asumen una responsabilidad personal y objetiva, que, dado su carácter solidario, les expone al riesgo de insolvencia de sus consocios (art. 399 LSC). Para protegerles frente a este riesgo, los liquidadores tendrán que satisfacer o «consignar» los créditos vencidos y asegurar el pago de los no vencidos en los términos que se acaban de analizar (*supra* B). A este respecto, hay tener en cuenta que el hecho de que la decisión se hubiera sometido a la aprobación o ratificación de la junta no les libraría de responsabilidad frente a los socios ausentes o disidentes que hubieran

⁴⁰ SCIMEMI, E., *loc. cit.*, p. 300.

⁴¹ ROSSI, A., «Comentario al artículo 2491 c.c.», *ob. cit.*, p. 2260.

⁴² Res. de 16 de julio de 1998 (BOE, núm. 190, de 10 de agosto, RJ 1998/5972) y de 6 de noviembre de 2017 (BOE, núm. 290, de 29 de noviembre, RJ 2017/5196).

⁴³ *Vid.*, por todos, BELTRÁN, E., «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011, p. 2701, si bien su argumento es un tanto confuso, porque empieza afirmando que «el aseguramiento no equivale a la extinción del crédito contra la sociedad», pero, a continuación, señala que «el crédito es sustituido (novado) por la obligación derivada del aseguramiento, por lo que, en todo caso, el acreedor deberá prestar su consentimiento». Nos da la impresión de que se mezclan aquí dos cosas: si lo que se quiere es cancelar la sociedad habiendo deudas pendientes, hará falta que los titulares de los créditos aplazados consientan el cambio de deudor (art. 1205 CC), pero, para comenzar a distribuir la cuota, es suficiente asegurar el pago de las obligaciones no vencidas, sin tener que subrogar en ellas a un tercero (*vid.* GANDÍA, E. y MARTÍNEZ FLÓREZ, A., *ob. cit.*, §II).

experimentado algún daño como consecuencia de su actuación dolosa o negligente (art. 236.2 LSC⁴⁴).

b) En segundo lugar, la distribución prematura del haber social podría llegar a frustrar la ejecución de una eventual sentencia estimatoria de las acciones de impugnación que se ejercitasen contra el acuerdo aprobatorio del balance final y del proyecto de división. Por ejemplo, por resultar insolvente el socio que recibió la cuota de forma indebida, o por haber pasado a manos de un tercero de buena fe la cuota *in natura* mal repartida. Por eso, la cuantía de los anticipos habrá de ser moderada y los liquidadores deberán abstenerse de realizar adelantos en especie sin acuerdo de la junta⁴⁵.

II. LA COMPATIBILIDAD DE OTRAS OPERACIONES CON LA PREFERENCIA DE LOS ACREEDORES SOCIALES

Para algunos autores italianos, sólo serían anticipos propiamente dichos los realizados con cargo al «resultado de la liquidación», entendiéndose por tal el beneficio obtenido con la enajenación de los elementos productivos que integran el patrimonio social⁴⁶. Desde esta perspectiva —favorecida ahora por el tenor literal del art. 2491 c.c. que habla de «*acconti sul risultato della liquidazione*»— el pago de anticipos sobre la cuota sería conceptualmente distinguible del reparto de dividendos (concebidos como beneficios corrientes de explotación) y de la restitución de aportaciones (realizada a través de una reducción de capital o mediante la adquisición de acciones o participaciones propias).

Este planteamiento resulta un tanto artificial referido a un sistema como el nuestro, que ni reconoce, como tal, la categoría de los anticipos, ni los admite de forma expresa (*supra* I), pero exponerlo sí que da pie a analizar en qué medida estas otras operaciones —la distribución de dividendos (*infra* A) y la reducción efectiva del capital o la adquisición de acciones o participaciones propias (*infra* B)— resultan compatibles con la liquidación, y comprobar si su régimen jurídico respeta la regla de prioridad absoluta de los acreedores.

A. El reparto de dividendos durante la liquidación

Tradicionalmente, el *reparto de dividendos* se ha considerado incompatible con el proceso de liquidación. En este sentido, se aduce que la disolución opera un cambio en el objeto social —*rectius*, en el fin

⁴⁴ *Vid.*, para un análisis de esta norma, GANDÍA, E., *La renuncia a la acción social de responsabilidad*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2017, pp. 213 y ss.

⁴⁵ *Vid.* RDGRN de 3 de marzo de 2016 (BOE, núm. 83, de 6 de abril, RJ 2016/1268); aunque los adelantos *in natura* sí son admitidos por la doctrina italiana, *vid.*, p. ej., TURELLI, S., «Comentario al artículo 2491 c.c.», en ABBADESSA/PORALE (dirs.), *Le società per azioni*, Milán [Giuffrè], 2016, p. 2953.

⁴⁶ *Vid.* GALLESIO-PIUMA, M. E., *I poteri dell'assemblea*, ob. cit., p. 165; ROSSI, A., «Comentario al artículo 2491 c.c.», ob. cit., p. 2258.

común— que dejaría de ser el desarrollo de una actividad productiva tendente a la obtención de un beneficio repartible para dar paso al ejercicio de una actividad de carácter puramente liquidatorio⁴⁷. Se produciría, en suma, una sustitución del fin lucrativo por el de extinción de las relaciones jurídicas pendientes y reparto del haber resultante entre los socios⁴⁸. Algo que repercutiría incluso en los deberes contables de los liquidadores, que no estarían obligados a formular y someter a la aprobación de la junta el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias cuando la liquidación se prolongase más de un ejercicio, puesto que, al fin y al cabo, el resultado interanual no podría ser objeto de distribución⁴⁹.

Sin embargo, esta forma de ver las cosas está, en buena medida, superada. Y es que la doctrina parece haber comprendido que la liquidación en sentido estricto —o sea, el conjunto de actos dirigidos a la realización del activo y la cancelación del pasivo— es también una actividad de empresa, que ha de llevarse a cabo con vistas a la maximización del valor del patrimonio residual y, por tanto, a la consecución de una ganancia, cuya distribución simplemente se pospone al momento de división del haber resultante. La disolución no comporta, pues, alteración alguna del objeto ni del fin social⁵⁰.

⁴⁷ *Vid.*, con una terminología no siempre coincidente, GARRIGUES, J., ob. cit., p. 1226; GIRÓN, J., *Derecho de sociedades*, ob. cit., pp. 342-343; URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SA*, ob. cit., p. 21; ID., *Disolución y liquidación de la SRL*, ob. cit., p. 19; PAZ-ARES, C., «De la sociedad», ob. cit., p. 1490; BLANQUER, R., «La disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad», en *AAMN*, 1991, pp. 503 y 550; MUÑOZ MARTÍN, N., *Disolución y derecho a la cuota de liquidación en la sociedad anónima*, Valladolid [Lex Nova], 1991, pp. 253 y 258, etc.; en Italia, p. ej., GRAZIANI, A., *Diritto delle società*, 5.^a ed., Nápoles [Morano], 1963, pp. 538-539; FRÈ, G., *Società per azioni*, en SCIALOJA/BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice civile*, 5.^a ed., Bolonia – Roma [Zanichelli – Soc. ed. Foro it.], 1982, p. 837; COTTINO, G., *Diritto commerciale*, vol. 1, tomo 2, 2.^a ed., Padua [Cedam], 1987, p. 237; FERRI, G., *Le società*, en VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, 3.^a ed., Turín [Utet], 1987, pp. 309 y 963.

⁴⁸ Así, en tiempos más recientes, PAÑEDA, F., «Artículo 384. Operaciones sociales», en PRENDES (*et al.*) (dirs.), *Tratado de sociedades de capital*, ob. cit., p. 399.

⁴⁹ *Vid.*, por todos, BOTER, F., *Disolución y liquidación de sociedades mercantiles*, Barcelona [Juventud], 1947, pp. 146-148; ZUNZUNEGUI, F., «El balance final de la liquidación», en *RDBB*, núm. 46, 1992, p. 489; BELTRÁN, E., *La disolución de la sociedad anónima*, 2.^a ed., Madrid [Civitas], 1997, p. 71; URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SA*, ob. cit., pp. 216-217; y, en Italia, PORZIO, M., *L'estinzione della società per azioni*, Nápoles [Jovene], 1959, pp. 138 y ss.

⁵⁰ Así, correctamente, DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, *La disolución de la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid [Civitas], 2000, pp. 28-29; GARCÍA-CRUCES, J. A., «Artículo 109. Período de liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la LSRL*, ob. cit., pp. 1188-1189; MUÑOZ PÉREZ, A. F., ob. cit., pp. 32-33; en Italia, GHIDINI, M., ob. cit., pp. 803-805; GALLESIO-PIUMA, M. E., *I poteri dell'assemblea*, ob. cit., pp. 80 y ss. y pp. 168-169; ALESSI, R., *I liquidatori di società per azioni*, Turín [Giappichelli], 1994, pp. 27 y ss.;

En realidad, lo único que cambia es el modo de desarrollar la actividad común, que ha de cohonestarse con el propósito añadido de poner fin a la sociedad⁵¹; lo que, en esencia, se traduce en la prohibición que pesa sobre los liquidadores de emprender nuevas operaciones que no sean necesarias para lograr ese objetivo. De hecho, nada les impide continuar de manera transitoria con el ejercicio activo de la misma actividad empresarial que la sociedad venía desarrollando hasta entonces, o con ciertas líneas de negocio, de cara a preservar la capacidad productiva de los activos y obtener, así, mejores condiciones de venta (art. 384 LSC). Además, tras la reforma de 2011, el legislador ha dejado patente que, en la liquidación, subsiste la obligación de formular las cuentas anuales y someterlas a la aprobación de la junta en los seis primeros meses de cada ejercicio (art. 388.2 LSC), sin perjuicio de la necesidad de abandonar el principio contable de «empresa en funcionamiento»⁵². De manera que, al menos en abstracto, la distribución de dividendos —*i. e.* del resultado anual propio de la gestión ordinaria de la empresa— no se antoja radicalmente incompatible con el estado de liquidación⁵³.

Ahora bien, lo que ya no está tan claro es que el régimen jurídico de los dividendos garantice adecuadamente la preferencia de los acreedores sociales. Es verdad que la distribución de beneficios *durante societate* está condicionada a que el valor del patrimonio neto no sea o, a consecuencia del reparto, no resulte ser inferior a la cifra de capital social (art. 273.2 LSC). Conque, en principio, esta operación no tendría por qué poner en riesgo los derechos de los acreedores, que contarían, en cualquier caso, con el respaldo de unos activos de un valor contable superior al importe de sus créditos⁵⁴. El problema es que la integridad del capital no asegura que esos activos sean lo suficientemente líquidos como para que se puedan ir realizando a medida que vencen las obligaciones sociales (*supra* B.2). En consecuencia, podría suceder que, habiendo cobrado los socios, los

GALLETTI, D., *Il recesso nelle società di capitali*, Milán [Giuffrè], 2000, pp. 318-320.

⁵¹ O como gusta de decir nuestra doctrina, siguiendo a la alemana: «al fin común se le superpone la finalidad liquidatoria», *vid.* autores y obras, *cits. supra* en la nt. anterior.

⁵² *Vid.* la Norma 4.^a.2.b de la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOE, núm. 256, de 25 de octubre, JUR 2016/7587).

⁵³ Máxime si se tiene presente que, en la cuenta de pérdidas y ganancias, deberán seguir figurando por separado el «importe neto de la cifra de negocios» y los «resultados por enajenaciones» del inmovilizado, que reflejarían las eventuales plusvalías derivadas de la realización de los activos productivos (*vid.* la Norma 4.^a.5 de la Resolución del ICAC, *cit.*, que sólo exceptúa la aplicación de los criterios sobre «operaciones interrumpidas»). Más explícito aún es el artículo 2490 del código civil italiano que, en su párrafo quinto, establece que, cuando esté prevista una continuación, siquiera parcial, de la actividad de empresa, habrán de diferenciarse las respectivas partidas del *conto economico* [*vid.*, por todos, ROSSI, A., «Comentario al artículo 2490 c.c.», en MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto*, *ob. cit.*, pp. 2252-2253].

⁵⁴ GALLESIO-PIUMA, M. E., *I poteri dell'assemblea*, *ob. cit.*, p. 165.

acreedores tuviesen que instar el concurso para hacer lo propio, lo que contradice el presupuesto básico de la liquidación societaria, que parte de que la sociedad se halla en todo momento *in bonis*⁵⁵. Por no mencionar que la subordinación absoluta del interés de los socios a la plena satisfacción de los acreedores hace inaplicable a las cantidades repartidas durante la liquidación la regla de irrepitibilidad de los dividendos cobrados de buena fe (art. 278 LSC)⁵⁶.

Así las cosas, todo reparto de los beneficios propios de la explotación provisional de la empresa acordado por la junta después de la disolución ha de interpretarse como una simple *autorización*, que los liquidadores serán libres de atender cuando estimen que ello no compromete la capacidad de la sociedad de generar los recursos líquidos necesarios para afrontar el pago puntual de las obligaciones pendientes (*supra* B.2). Si la decisión termina ocasionando un perjuicio a los acreedores, éstos siempre podrán exigirles responsabilidad (art. 397 LSC) e instar la ineficacia del reparto prematuro (*infra* III). Asimismo, las cantidades entregadas a los socios en concepto de «dividendos» habrán de consignarse en la escritura pública de extinción y hacerse constar en la inscripción como mayor valor de sus respectivas cuotas (arts. 395.2 y 396.2 LSC), quedando sujetas al régimen de responsabilidad por los eventuales pasivos sobrevenidos (art. 399 LSC)⁵⁷.

⁵⁵ No se olvide, en efecto, que los liquidadores están obligados a solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que conocieron o debieron conocer la situación de insolvencia (art. 3.1 II en relación con el art. 5.1 TRLC).

⁵⁶ Doctrina unánime, tanto en España como en Italia: *vid.*, por todos, aquí URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SRL*, ob. cit., pp. 296-297, y allí ROSSI, A., «Comentario al artículo 2491 c.c.», ob. cit., p. 2261.

⁵⁷ En Italia, la doctrina mayoritaria admite que la sociedad en liquidación reparta los beneficios obtenidos con el ejercicio provisional de la empresa, con tal de que se cumplan los requisitos del pago de anticipos con cargo a la cuota de liquidación: *vid.*, entre otros, ALESSI, R., ob. cit., pp. 29-30 y p. 150; GALLETTI, D., ob. cit., p. 320; PACIELLO, A., «Comentario al artículo 2490 c.c.», en SANDULLI/SANTORO (dirs.), *La riforma delle società*, Turín [Giappichelli], 2003, p. 287; VAIRA, M., «Comentario al artículo 2490 c.c.», en COTTINO (*et al.*) (dirs.), *Il nuovo diritto societario*, tomo III, Bolonia [Zanichelli], 2004, p. 2124; ROSSI, A., *loc. cit.*, pp. 2260-2261; SARALE, M., «Scioglimento e liquidazione delle società di capital», en COTTINO (*et al.*) (dirs.), *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, Bolonia [Zanichelli], 2009, p. 1215; FIMMANÒ, F., «Comentario al artículo 2488 c.c.», en BIANCHI/STRAMPELLI (a cura di), *Scioglimento*, ob. cit., p. 147; STRAMPELLI, G., «Comentario al artículo 2490 c.c.», ob. cit., nt. 18, en p. 196 y nt. 75, en p. 216; *vid.*, no obstante, NICCOLINI, G., «Scioglimento e liquidazione», 2004, ob. cit., p. 1792, texto y nt. 42; entre nosotros, se rechaza esta posibilidad, pero porque se niega la premisa mayor, a saber: la validez de cualquier anticipo, *vid.*, además de las RRDGRN de 22 de mayo y de 23 de julio de 2001 (cits. *supra* en nt. 10) y por todos, GALLEGO LARRUBIA, J., «Distribución de beneficios de la sociedad durante su liquidación», en *Aranzadi Doctrinal*, núm. 11, 2015, pp. 31-36; FERNÁNDEZ DE CORDOVA, Í., «Artículo 394.

B. La reducción de capital y la adquisición de acciones y participaciones propias

Dejando a un lado la delicada cuestión acerca de si la sociedad (anónima) en liquidación está obligada a *reducir el capital por pérdidas* cualificadas [ex art. 327 LSC o incluso ex art. 363, letras e) y f), LSC]⁵⁸, el hecho de que decida hacerlo de forma voluntaria no debería plantear mayores inconvenientes. Tras la disolución, esta modalidad de reducción deja de cumplir su principal cometido, que no es otro que facilitar el futuro reparto de dividendos⁵⁹. Pero el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto puede seguir siendo útil, por ejemplo, de cara a la posterior colocación en el mercado de un aumento de capital necesario para financiar las operaciones de liquidación⁶⁰, y, en todo caso, desempeña una importante función informativa en beneficio de los terceros y de los acreedores sociales, a quienes no les ocasiona quebranto alguno⁶¹.

Más discutible es, por el contrario, que una sociedad disuelta pueda reducir el capital con la finalidad de *devolver a los socios el valor de las aportaciones* o —en la sociedad anónima— condonar la obligación de realizar las aportaciones pendientes. El motivo no es que estas operaciones sean incompatibles con el proceso liquidatorio, ya que, como podrá imaginarse, a lo largo de una fase que tiende generalmente al cese progresivo de la actividad común, es muy probable que se manifieste una sobreabundancia de fondos propios, cuya escasa rentabilidad aconseje disminuirlos⁶². De nuevo, el problema radica en que su régimen jurídico

El pago de la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*) (dirs.), *Tratado de sociedades de capital*, ob. cit., pp. 449-450.

⁵⁸ Sobre la cual, *vid.*, con carácter general, NICCOLINI, G., «Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni», en COLOMBO/PORTALE (dirs.), *Trattato delle società per azioni*, 7***, Turín [Utet], 1997 (reimp. 2000), pp. 458-460.

⁵⁹ *Vid.* cuanto hemos dicho en el apartado precedente, así como MAISANO, A., *Lo scioglimento delle società*, Milán [Giuffrè], 1974, pp. 256-257.

⁶⁰ GALLESIO-PIUMA, M. E., *I poteri dell'assemblea*, ob. cit., pp. 175-175; MONTAGNANI, C., *Deliberazioni assembleari e procedure liquidatorie*, Milán [Giuffrè], 1999, pp. 84-85.

⁶¹ De ahí que lo admitan, entre otros, DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 271. Juntas de la sociedad en liquidación», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 157-158; NOBILI, R. y SPOLIDORO, M. S., «La riduzione di capitale», en COLOMBO/PORTALE (dirs.), *Trattato*, ob. cit., 6*, Turín [Utet], 1993, p. 324; ALESSI, R., ob. cit., p. 151; NICCOLINI, G., «Scioglimento, liquidazione ed estinzione», 1997, ob. cit., pp. 459-460; MONTAGNANI, C., *loc. cit.*; GRANATIERO, M., «Comentario al artículo 2488 c.c.», en MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto*, ob. cit., pp. 2225-2236, pp. 2231-2232; *contra*, BELTRÁN, E., *La disolución*, ob. cit., p. 75 y FERNÁNDEZ TORRES, I., *La junta general en las sociedades de capital en liquidación*, Madrid [Iustel], 2006, pp. 344-345, para quien esta modificación estatutaria «no sólo carece de sentido, sino que, además, resulta incompatible con la finalidad liquidatoria».

⁶² *Vid.*, de nuevo, GALLESIO-PIUMA, M. E., *I poteri dell'assemblea*, ob. cit., pp. 166 y ss.; MONTAGNANI, C., ob. cit., pp. 76 y ss.; sobre la finalidad económica

no respeta la regla de prioridad absoluta de los acreedores. Por un lado, porque el derecho de oposición legal o estatutario (arts. 333 y 334 LSC) protege exclusivamente a los titulares de créditos existentes en el momento de llevarse a cabo la reducción⁶³. Y, por otro, porque la responsabilidad solidaria que asumen los socios reembolsatarios en la limitada se circunscribe a lo que hubieran percibido en concepto de restitución de la aportación social —excluido, por tanto, el mayor valor sobre el importe nominal de las acciones o participaciones⁶⁴— y prescribe a los cinco años a contar desde la fecha en que la reducción fuese oponible a terceros (art. 331 LSC).

Por eso, la conclusión tiene que ser la misma a la que se ha llegado en relación con el reparto de dividendos: también la reducción real del capital acordada por la sociedad en liquidación ha de verse como una mera *autorización* a los liquidadores, que éstos podrán ejecutar, a su riesgo, cuando se cumplan *los requisitos para el pago de anticipos con cargo a la cuota*. Por lo que, si lo hacen sin garantizar apropiadamente que las obligaciones sociales serán atendidas a su vencimiento, no sólo podrán incurrir en responsabilidad (art. 397 LSC), sino que cualquier acreedor, anterior o posterior, estará legitimado para instar la ineficacia del reparto (*infra* III) y dirigirse contra los socios por la totalidad de lo recibido y durante el tiempo que falte hasta la prescripción de su crédito (art. 399 LSC). A tales efectos, las cantidades entregadas en ejecución del acuerdo de reducción del capital deberán consignarse también en la escritura pública de extinción y hacerse constar en la inscripción como mayor valor de la cuota de liquidación (*vid.*, nuevamente, los arts. 395.2 y 396.2 LSC)⁶⁵.

de la reducción efectiva del capital *vid.*, en general, PÉREZ DE LA CRUZ, A., *La reducción de capital en sociedades anónimas y de responsabilidad limitada*, Bolonia [Publicaciones del Real Colegio de España], 1973, pp. 81 y ss.

⁶³ NICCOLINI, G., «Scioglimento, liquidazione ed estinzione», 1997, ob. cit., pp. 457-458; ID., «Scioglimento e liquidazione», 2004, ob. cit., p. 1772.

⁶⁴ *Vid.*, por todos, BONARDELL, R. y CABANAS, R., *La reducción del capital social en la sociedad de responsabilidad limitada*, Valencia [Tirant lo Blanch], 2009, pp. 64-65.

⁶⁵ Entre los autores italianos, es igualmente mayoritaria, hoy en día, la opinión favorable a que la sociedad en liquidación pueda acometer una reducción efectiva del capital social respetando las reglas sobre el reparto de anticipos con cargo a la cuota, *vid.*, *ex mult.*, GALLESIO-PIUMA, M. E., *I poteri dell'assemblea*, ob. cit., pp. 166 y ss.; ALESSI, R., ob. cit., p. 150; MONTAGNANI, C., ob. cit., pp. 76-81; PACIELLO, A., ob. cit., nt. 8, en p. 276; DIMUNDO, A., ob. cit., p. 136; VAIRA, M., «Comentario a los artículos 2488-2489 c.c.», en COTTINO (*et al.*) (dirs.), *Il nuovo diritto*, 2004, p. 2101; GRANATIERO, M., ob. cit., p. 2231; FIMMANÒ, F., ob. cit., pp. 145-146; *vid.*, no obstante, NICCOLINI, G., «Scioglimento e liquidazione», 2004, ob. cit., p. 1172; TURELLI, S., «Comentario al artículo 2488 c.c.», en ABBADESSA/PORTALE (dirs.), *Le società per azioni*, ob. cit., p. 2926; por su parte, la doctrina española suele manifestarse, en contra, *vid.*, por todos, DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 271», ob. cit., pp. 157-158; BELTRÁN, E., *La disolución*, ob. cit., pp. 74-75; MERCADAL, F., «Artículo 271. Juntas de la sociedad en liquidación», en ARROYO/EMBED/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a*

Idéntico tratamiento merece, en fin, la *adquisición de acciones o participaciones propias* por la sociedad disuelta, que podrá emplearse, bajo las condiciones y con las consecuencias mencionadas, para cualquiera de las finalidades típicas de la autocartera que resulten de utilidad en la liquidación (*v. gr.*, preparar una modificación estructural)⁶⁶.

III. CONSECUENCIAS DE LA VULNERACIÓN DE LA REGLA DE PRIORIDAD ABSOLUTA DE LOS ACREEDORES SOCIALES: LA INEFICACIA DEL REPARTO ANTICIPADO

La regla de prioridad absoluta de los acreedores (*absolute priority rule*) se incumple cuando los socios (*residual claimants*) reciben los activos que componen el patrimonio de la sociedad sin que aquéllos (*fixed claimants*) hayan visto íntegra y oportunamente satisfechas —o debidamente aseguradas— sus pretensiones. Se trata, por tanto, de una *cuestión de hecho*, que debe apreciarse *en términos objetivos*: siempre que los socios hayan cobrado total o parcialmente la cuota quedando créditos definitivamente insatisfechos (*i.e.* créditos vencidos y exigibles que no se han pagado a su debido tiempo), se habrá infringido la regla de prioridad. Esto es algo que conviene no perder de vista a la hora de analizar las consecuencias que provoca esa infracción, porque, a menudo, se confunden en este análisis dos cuestiones que, aunque estrechamente relacionadas, conviene distinguir. Porque una cosa es que los liquidadores puedan incurrir en responsabilidad por haber realizado anticipos con cargo a la cuota y otra bien distinta son las consecuencias que lleva aparejada la preterición de los créditos sociales, medie o no responsabilidad de los liquidadores.

El pago de cantidades a cuenta de la cuota de liquidación es una decisión discrecional de los liquidadores. Es a ellos a quienes les compete determinar, conforme a la diligencia propia de un ordenado empresario (art. 375.2 en relación con el art. 225 LSC), si es oportuno realizar esos adelantos y si concurren los presupuestos legales para hacerlo (*supra* I y II). Así pues, los liquidadores responderán ante los acreedores sociales de los daños que les hubiera podido producir un reparto prematuro de la cuota. Mas esta responsabilidad *no deriva automáticamente de la violación de la regla de prioridad*, sino que será el resultado de un eventual incumplimiento de sus deberes (arts. 375 y 397 LSC).

la Ley de Sociedades Anónimas, vol. III, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009, p. 2578 y FERNÁNDEZ DE CORDOVA, Í., «Artículo 394», *ob. cit.*, pp. 449-450, que, como tantos otros, hace suyas las palabras de las RRDRGN de 22 de mayo y de 23 de julio de 2001 (cits. *supra* en nt. 10), aunque *vid.* el comentario crítico a estas resoluciones de FERNÁNDEZ TORRES, I., «Adopción de un acuerdo de reducción de capital durante el período liquidatorio», en *RdS*, núm. 17, 2001, *passim*, espec. pp. 364-365 e ID., *La junta general*, *ob. cit.*, pp. 347 y ss.

⁶⁶ *Vid.* GALLESIO-PIUMA, M. E., *últ. ob. cit.*, pp. 176-179; BELTRÁN, E., *loc. cit.*, que admite la operación cuando se hubieran satisfecho o consignado los créditos no vencidos y siempre que no se vulnere el principio de paridad de trato.

A simple vista, la única consecuencia que el legislador parece anudar al hecho objetivo de que los socios hayan percibido anticipos habiendo quedado acreedores insatisfechos es la aplicación del régimen de los pasivos sobrevenidos (art. 399.1 LSC). En efecto, da la sensación de que el legislador ha querido otorgar a los acreedores preteridos una protección de naturaleza puramente *resarcitoria*: éstos no podrían atacar la (validez o) eficacia de los actos de distribución del patrimonio social que vulnerasen su derecho de preferencia sobre los bienes que lo componen; tan sólo podrían dirigirse contra los socios, a quienes se hace responder de manera objetiva y solidaria de las deudas impagadas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación. Pero creemos que esta primera impresión es equivocada. En realidad, la infracción de la regla de prioridad de los acreedores sociales repercute principalmente sobre los actos de distribución de la cuota. Y ello por dos razones. La primera es que si los acreedores no pudieran contar más que con la responsabilidad de los socios —y, en su caso, de los liquidadores—, no se comprendería por qué esa responsabilidad surge únicamente tras la cancelación de la sociedad (art. 399.1 LSC), porque obviamente el perjuicio puede haberse producido antes. Y no hay que perder de vista, en segundo lugar, que lo que se persigue con la regla de prioridad es, en última instancia, impedir que los acreedores sociales concurren con los acreedores particulares de los socios, siendo así que esa concurrencia no se evita imponiéndoles a estos últimos una responsabilidad personal por las obligaciones sociales⁶⁷. De modo que la separación y *afectación real* del patrimonio de la sociedad que se consigue con el expediente de la personificación —la *affirmative asset partitioning* de la que habla la doctrina norteamericana⁶⁸— demanda, ante todo, una tutela de carácter *real*. De lo que se trata es de encontrar el *fundamento* de esa tutela (*infra* A) y de analizar *cómo ha de hacerse valer* antes y después de la cancelación de la sociedad (*infra* B).

A. El fundamento de la ineficacia

El derecho de crédito a la cuota de liquidación surge en el patrimonio del socio por la concurrencia de un supuesto de hecho complejo: la junta tiene que aprobar válidamente el balance final y el proyecto de división del remanente entre los socios; pero, para eso, es necesario que exista primero un verdadero «remanente», es decir, hace falta que los liquidadores hayan satisfecho todas las deudas sociales o, al menos, las hayan asegurado debidamente (*supra* I.B)⁶⁹. El respeto a la regla de prioridad absoluta de los acreedores de la sociedad constituye, por tanto,

⁶⁷ *Vid.*, por todos, MARTÍNEZ FLÓREZ, A. y RECALDE, A., «Los efectos de la cancelación registral en relación con la extinción de las sociedades de capital», en GARCÍA DE ENTERRÍA (dir.), *Liber amicorum Juan Luis Iglesias*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2014, p. 710.

⁶⁸ *Vid.*, p. ej., HANSMANN, H. y KRAAKMANN, R., «The Essential Role of Organizational Law», en *Yale L. J.*, núm. 110, 2000, *passim*.

⁶⁹ De «presupuesto formal» y «presupuesto sustantivo» habla BELTRÁN, E., *ob. cit.*, p. 83.

uno de los dos elementos que conforman el supuesto de hecho del que depende el nacimiento del derecho —concreto— a la cuota.

Partiendo de esta premisa, los esfuerzos dirigidos a calificar el pago de la cuota en contravención de la citada regla como un acto nulo por infracción de una norma imperativa (art. 6.3 CC, en relación con los arts. 391 y 394 LSC)⁷⁰ o como un acto meramente «inoponible» frente a los acreedores sociales⁷¹ se revelan, en buena medida, estériles. Más allá de que se pueda hablar de nulidad del reparto cuando medie intención fraudulenta del liquidador (art. 1275 CC), lo que ocurre, en estos casos es, sencillamente, que éste satisface un derecho inexistente, por lo que la atribución patrimonial en que la que se concreta el pago de la cuota carece de justa causa (art. 609 CC). Nos encontramos, en definitiva, ante una situación que guarda muchas semejanzas con el *pago de lo indebido* (*indebitum ex causa*)⁷², si bien carece de sentido aplicar aquí reglas distintas en función de la buena o mala fe del *accipiens* (cfr. arts. 1896 y 1897 CC): al recibir la cuota, el socio sabe que su adquisición está —legalmente— condicionada a la previa satisfacción de los acreedores sociales y, por esta razón, parece lógico entender que su responsabilidad alcanza a los frutos e intereses producidos por la cuota mal repartida con independencia de que conociese o no la existencia de acreedores insatisfechos (art. 399 LSC).

B. La protección de los acreedores sociales antes y después de la cancelación

Veamos ahora, y ya para terminar, de qué manera pueden protegerse los acreedores *antes* de que se lleve a cabo la cancelación de la sociedad en el Registro mercantil. A este respecto, lo primero que hay que tener en cuenta es que la distribución prematura de la cuota no altera su posición jurídica, por lo que los acreedores siguen gozando de los *instrumentos ordinarios de tutela del crédito*. Esto incluye, naturalmente, la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares tendentes a evitar que el reparto se consuma en su perjuicio. Así, por ejemplo, el acreedor o los acreedores que —por virtud de la comunicación periódica de información a la que están obligados los liquidadores (art. 388.1 LSC, *supra* I.B.2, *in fine*), a través de la contabilidad o del informe sobre el estado de la liquidación (art. 388.2 LSC), o por cualquier otra vía— lleguen al conocimiento de que la sociedad está procediendo a adelantar cantidades a cuenta de la cuota sin haber satisfecho sus créditos o sin haberlos asegurado convenientemente podrán pedir al juez que ordene el *cese cautelar del reparto iniciado*, con apoyo en el artículo 727.7.^a de la Ley de

⁷⁰ *Vid.*, por ejemplo, URÍA, R., ob. cit., p. 879, que lo tacha de «impugnable»; y, con matices, DE LA CÁMARA, M., «La sucesión», ob. cit., pp. 225 y ss.; ID., *Estudios*, ob. cit., pp. 659 y ss.

⁷¹ *Vid.* FERRI, G., ob. cit., p. 349; PAZ-ARES, C., «De la sociedad», ob. cit., pp. 1521-1522.

⁷² Así, p. ej. BOTER, F., ob. cit., pp. 212-214.

Enjuiciamiento Civil⁷³. Y, del mismo modo, podrán *dar por vencidos anticipadamente sus créditos*, por aplicación analógica del artículo 1129 del Código civil⁷⁴.

Si finalmente el pago indebido se produce y acaba perjudicando sus derechos, los acreedores podrán dirigirse contra la sociedad, que estará obligada a procurar la reconstrucción de su patrimonio. A tal fin, los liquidadores estarán obligados a reclamar a los socios la devolución de lo que hubieran percibido indebidamente en la cuantía necesaria para satisfacer los créditos preteridos (*ex art. 385.1 LSC*, como manifestación de su deber de pagar las deudas sociales). El fundamento de esta reconstrucción radica, como se ha visto, en la ineficacia de la transmisión, lo que supone que los bienes distribuidos *continúan perteneciendo a la sociedad* (*i.e.* siguen teniendo un vínculo de afectación *real* al pago de los acreedores). En consecuencia, si el reparto se hizo *in natura*, mediante la entrega de *bienes identificables*, la sociedad podrá reivindicarlos aunque no se encuentren ya en posesión del socio (con los límites, obviamente, de los arts. 34 LH, 464 CC y 85 C. de C.); también podrá enervar un eventual embargo ejercitando la oportuna tercería de dominio (arts. 595 y ss. LEC); y, de hallarse el socio en situación de concurso, estará facultada para solicitar a la administración concursal la separación de esos bienes de la masa activa (art. 239.1 TRLC).

Más complejo se antoja, en cambio, el supuesto —sin duda, más habitual en la práctica— en el que los anticipos se hubieran satisfecho en *dinero u otros bienes fungibles*, porque entonces se habrá producido su total confusión en el patrimonio del socio, pasando la sociedad que reclama la devolución a ostentar tan sólo un derecho de crédito sobre el valor de lo entregado⁷⁵. Acaso cabría defender —con apoyo en el art. 1699 CC— que ese crédito tiene una naturaleza privilegiada, lo cual permitiría a la sociedad interponer con éxito una tercería de mejor derecho (arts. 614 y ss. LEC) en un hipotético procedimiento de ejecución individual⁷⁶. Pero, desde luego, esta preferencia no podría hacerse valer en el concurso del

⁷³ *Vid.* DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 277», *ob. cit.*, p. 210; MUÑOZ PÉREZ, A. F., *ob. cit.*, p. 374.

⁷⁴ *Vid.* DE LA CÁMARA, M., *Estudios*, *ob. cit.*, pp. 665-666.

⁷⁵ Como bien dice ZORZI, A., *L'estinzione delle società di capitali*, Milán [Giuffrè], 2014, pp. 67-68, el vínculo de destinación o afectación real del patrimonio social se habrá perdido para siempre.

⁷⁶ Habida cuenta de que el carácter aparentemente taxativo de los privilegios contemplados en el artículo 1925 del Código civil se ve desmentido por el reconocimiento de otros privilegios, ya sea en el propio Código (el art. 1699, sin ir más lejos), o en las distintas leyes especiales [*v. gr.*, artículo 9.1, letra *e*), LPH] (*vid.*, por todos, GULLÓN, A., «Comentario al artículo 1925 CC», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario*, *ob. cit.*, p. 2077; PLAZA, J., «Comentario al artículo 1925 CC», en CAÑIZARES LASO (*et al.*) (dirs.), *Código civil comentado*, vol. IV, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2016, pp. 1442-1443).

socio, dado que lo impide el carácter tasado de los privilegios concursales, entre los que éste no se encuentra reconocido (art. 269.2, *in fine*, TRLC⁷⁷).

En cualquier caso, si la reconstrucción del patrimonio social fuese inviable o insuficiente, el acreedor siempre podrá exigir responsabilidad a los liquidadores, cuando éstos hubiesen actuado de manera dolosa o negligente (art. 241 LSC, aplicable por remisión del art. 375.2 LSC), y podrá instar igualmente el concurso de la sociedad deudora⁷⁸.

La situación que se acaba de describir no tendría por qué variar *tras la cancelación* de la sociedad. En nuestro ordenamiento, la inscripción de la escritura de extinción de la sociedad y la cancelación de sus asientos registrales tienen efectos meramente declarativos⁷⁹, de forma que, en tanto no haya culminado materialmente el proceso de liquidación, la persona jurídica subsiste y los bienes indebidamente entregados a los socios siguen siendo propiedad de la sociedad. Por consiguiente, los acreedores insatisfechos pueden seguir instando la reconstrucción del patrimonio social en la cuantía necesaria para recuperar el importe de sus créditos. Sucede, sin embargo, que la Ley articula un mecanismo de protección adicional, como es la responsabilidad personal y solidaria de los socios por las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación (art. 399 LSC).

La razón es de *pura economía procesal*⁸⁰: la Ley contempla como supuesto típico el que la cancelación de la sociedad se produzca una vez que los liquidadores han realizado todo el activo (art. 387 LSC) y habiendo recibido los socios la cuota en dinero (art. 394 LSC); y, como hemos dicho, instar la reconstrucción del patrimonio de la sociedad en esta hipótesis no le reporta ninguna ventaja adicional al acreedor social preterido, toda vez que la naturaleza irreivindicable del dinero le impide mantener la preferencia respecto de los acreedores individuales del socio; antes al

⁷⁷ No queremos dejar pasar la ocasión de señalar el cambio de redacción que ha experimentado esta norma. El artículo 89.2 de la Ley Concursal de 2003, decía: «No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido *en esta Ley*»; sin embargo, el artículo 269.2 del Texto Refundido dice ahora: «En el concurso no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido *en la ley*». La modificación —que no estaba en el Proyecto elaborado por los Ministerios de Justicia y de Economía y Empresa— responde a la observación realizada por el Consejo General del Poder Judicial en su Informe de 26 de septiembre de 2019 (p. 105), hecha suya, después, por el Consejo de Estado en su Dictamen (núm. 1127/2019) de 26 de marzo de 2020: «no solo en la LC se establecen las reglas de clasificación y prelación de créditos, y cuando con esta fórmula se vincula al legislador futuro al contenido del texto proyectado; se sugiere, por ello, decir “en la ley”, en lugar de “en esta ley”».

⁷⁸ *Vid.* MARTÍNEZ FLÓREZ, A., y RECALDE, A., ob. cit., pp. 719 y ss.

⁷⁹ *Vid.* STS, núm. 324/2017, de 24 de mayo (RJ 2017/2217), que zanja en el sentido del texto el intenso debate suscitado en la doctrina [el cual puede seguirse, con todo detalle, en MARTÍNEZ FLÓREZ, A., y RECALDE, A., ob. cit., *passim* y en MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 396. Cancelación de los asientos registrales», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO, I (dirs.), *Comentario*, ob. cit., pp. 5497 y ss.

⁸⁰ *Vid.*, una vez más, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., y RECALDE, A., ob. cit., p. 736.

contrario, podría perjudicarlo, porque le obliga a realizar dos pasos para lograr la satisfacción de su crédito (primero debe conseguir la reconstrucción del patrimonio social —que pasa por que el liquidador reclame, a su vez, a los socios el reintegro de las sumas recibidas— y, después, exigir el pago). Por eso, para evitarles una duplicidad de actuaciones que, al fin y a la postre, no les otorga ningún beneficio, la Ley les permite dirigirse directamente contra los socios (art. 399 LSC), dejando siempre a salvo la responsabilidad de los liquidadores (art. 397 LSC). Ambos mecanismos (instar la reconstrucción del patrimonio social y demandar en responsabilidad a los socios) coexisten, de modo que será el acreedor el que decida cuál de ellos le conviene emplear a la vista de las circunstancias concretas del caso.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- ALESSI, R., *I liquidatori di società per azioni*, Turín [Giappichelli], 1994.
- ARANGIO-RUIZ, V., *La società in Diritto romano*, Nápoles [Jovene], 1965.
- ARANGUREN, F. J., «Disolución, liquidación y extinción de la sociedad», en ARANGUREN (dir.), *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo II, Madrid [Trivium], 1996.
- BELTRÁN, E., *La disolución de la sociedad anónima*, 2.^a ed., Madrid [Civitas], 1997.
- «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- BLANQUER, R., «La disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad», en *AAMN*, 1991, pp. 413-559.
- BONARDELL, R. y CABANAS, R., *La reducción del capital social en la sociedad de responsabilidad limitada*, Valencia [Tirant lo Blanch], 2009.
- BOTER, F., *Disolución y liquidación de sociedades mercantiles*, Barcelona [Juventud], 1947.
- BRUNETTI, A., *Trattato delle società*, vol. II, Milán [Giuffrè], 1948.
- CONTI, L., *Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*, en GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, 4.^a ed., Bolonia – Roma [Zanichelli – Soc. ed. del Foro Italiano], 2004.
- COTTINO, G., *Diritto commerciale*, vol. 1, tomo 2, 2.^a ed., Padua [Cedam], 1987.
- DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 271. Juntas de la sociedad en liquidación», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo VIII, Madrid [Revista de Derecho Privado], 1993.
- «Artículo 277. División del haber social», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo VIII, Madrid [Revista de Derecho Privado], 1993.

- *La disolución de la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid [Civitas], 2000.
- *Derecho de sociedades*, Madrid [Civitas], 2001.
- DE LA CÁMARA, M., «La sucesión en el patrimonio de las sociedades mercantiles disueltas», en *AAMN*, 1957, pp. 167-270.
- *Estudios de Derecho mercantil*, tomo II, vol. II, 2.^a ed., Madrid [Edersa], 1978.
- DIMUNDO, A., «Comentario al artículo 2491 c.c.», en ABATE (*et al.*), *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere*, en LO CASCIO (a cura di), *La riforma del diritto societario*, vol. 9, Milán [Giuffrè], 2003.
- FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 391. Contenido del derecho a la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*) (dirs.), *Tratado de sociedades de capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017.
- «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*) (dirs.), *Tratado de sociedades de capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «La información contable en la liquidación en la Ley de Sociedades de Capital», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación de sociedades mercantiles*, 3.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.
- FERNÁNDEZ TORRES, I., «Adopción de un acuerdo de reducción de capital durante el período liquidatorio», en *RdS*, núm. 17, 2001, pp. 357-365.
- *La junta general en las sociedades de capital en liquidación*, Madrid [Iustel], 2006.
- FERRI, G., *Le società*, en VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, 3.^a ed., Turín [Utet], 1987.
- FIMMANÒ, F., «Comentario al artículo 2488 c.c.», en BIANCHI/STRAMPELLI (a cura di), *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, en MARCHETTI (*et al.*) (dirs.), *Commentario alla riforma delle società*, Milán [Egea – Giuffrè], 2016.
- FRÈ, G., *Società per azioni*, en SCIALOJA/BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice civile*, 5.^a ed., Bolonia – Roma [Zanichelli – Soc. ed. Foro it.], 1982.
- GALLEGO LARRUBIA, J., «Distribución de beneficios de la sociedad durante su liquidación», en *Aranzadi Doctrinal*, núm. 11, 2015, pp. 31-36.
- GALLESIO-PIUMA, M. E., *I poteri dell'assemblea di società per azioni in liquidazione*, Milán [Giuffrè], 1986.
- «Comentario al artículo 2491 c.c.», en MARICONDA/ALPA (a cura di), *Codice civile commentato*, 3.^a ed., Milán [Ipsoa], 2013.
- GALLETTI, D., *Il recesso nelle società di capitali*, Milán [Giuffrè], 2000.
- GANDÍA, E., *La renuncia a la acción social de responsabilidad*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2017.
- GANDÍA, E. y MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.),

- Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, tomo V, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- GARCÍA-CRUCES, J. A., «Artículo 109. Período de liquidación», en ARROYO/EMBED/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.ª ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- GARRIGUES, J., *Tratado de Derecho mercantil*, tomo I, vol. 3, Madrid [Revista de Derecho Mercantil], 1949.
- GHIDINI, M., *Società personali*, Padua [Cedam], 1972.
- GIANNELLI, G. y DELL'OSSO, A., «Comentario al artículo 2491 c.c.», en SANTOSUOSSO (a cura di), *Delle società, dell'azienda, della concorrenza (artt. 2452-2510)*, en GABRIELLI (dir.), *Commentario del Codice Civile*, Turín [Utet], 2015.
- GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, Valladolid [Ed. Universidad], 1952.
- *Derecho de sociedades*, Madrid [s. e.], 1976.
- GRANATIERO, M., «Comentario al artículo 2488 c.c.», en MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, vol. III, Padua [Cedam], 2005.
- GRAZIANI, A., *Diritto delle società*, 5.ª ed., Nápoles [Morano], 1963.
- GULLÓN, A., «Comentario al artículo 1925 CC», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario del Código civil*, tomo II, Madrid [Ministerio de Justicia], 1991.
- HANSMANN, H. y KRAAKMANN, R., «The Essential Role of Organizational Law», en *Yale L. J.*, núm. 110, 2000, pp. 387-440.
- MAISANO, A., *Lo scioglimento delle società*, Milán [Giuffrè], 1974.
- MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 396. Cancelación de los asientos registrales», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, tomo V, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- MARTÍNEZ FLÓREZ, A. y RECALDE, A., «Los efectos de la cancelación registral en relación con la extinción de las sociedades de capital», en GARCÍA DE ENTERRÍA (dir.), *Liber amicorum Juan Luis Iglesias*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2014.
- MERCADAL, F., «Artículo 271. Juntas de la sociedad en liquidación», en ARROYO/EMBED/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, vol. III, 2.ª ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- MOIA, A., «Rilevamento, in sede di omologazione, di una causa di scioglimento della società ed ammissibilità della riduzione del capitale per esuberanza», en *Giur. comm.*, 1996, II, pp. 256-272.
- MONTAGNANI, C., *Deliberazioni assembleari e procedure liquidatorie*, Milán [Giuffrè], 1999.
- MORENO VÉLEZ, I. J., «Artículo 120. Pago de la cuota de liquidación», en AA.VV., *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo I, Madrid [Consejo General del Notariado], 1995.
- MUÑOZ MARTÍN, N., *Disolución y derecho a la cuota de liquidación en la sociedad anónima*, Valladolid [Lex Nova], 1991.

- MUÑOZ PÉREZ, A. F., *El proceso de liquidación de la sociedad anónima*, Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi], 2002.
- MUSCO, E., *Diritto penale societario*, Milán [Giuffrè], 1999.
- NAPOLEONI, V., *I reati societari*, vol. I, Milán [Giuffrè], 1991.
- NICCOLINI, G., *Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle società*, Milán [Giuffrè], 1990.
- «Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni», en COLOMBO/PORTALE (dirs.), *Trattato delle società per azioni*, 7***, Turín [Utet], 1997 (reimp. 2000).
- «Appunti per un profilo storico della disciplina dello scioglimento e della liquidazione della s.p.a. e per qualche riflessione sulla sua possibile evoluzione», en *Riv. soc.*, 1998, pp. 1072-1090.
- «L'accantonamento delle somme necessarie a pagare i crediti nella liquidazione delle società», en *Giur. comm.*, 2001, I, pp. 674-701.
- «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», en NICCOLINI/STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Il nuovo ordinamento aggiornato al d.lgs. 6 febbraio n. 37*, vol. III, Nápoles [Jovene], 2004.
- NOBILI, R. y SPOLIDORO, M. S., «La riduzione di capitale», en COLOMBO/PORTALE (dirs.), *Trattato delle società per azioni*, 6*, Turín [Utet], 1993.
- PACIELLO, A., «Comentario al artículo 2490 c.c.», en SANDULLI/SANTORO (dirs.), *La riforma delle società*, Turín [Giappichelli], 2003.
- PAÑEDA, F., «Artículo 384. Operaciones sociales», en PRENDES (*et al.*) (dirs.), *Tratado de sociedades de capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017.
- PAZ-ARES, C., «De la sociedad», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario del Código civil*, tomo II, Madrid [Ministerio de Justicia], 1991.
- «La sociedad colectiva: disolución y liquidación», en URÍA/MENÉNDEZ (dirs.), *Curso de Derecho mercantil*, tomo I, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2006.
- PÉREZ DE LA CRUZ, A., *La reducción de capital en sociedades anónimas y de responsabilidad limitada*, Bolonia [Publicaciones del Real Colegio de España], 1973.
- PLAZA, J., «Comentario al artículo 1925 CC», en CAÑIZARES LASO (*et al.*) (dirs.), *Código civil comentado*, vol. IV, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2016.
- PORZIO, M., *L'estinzione della società per azioni*, Nápoles [Jovene], 1959.
- ROSSI, A., «Comentario al artículo 2490 c.c.», en MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, vol. III, Padua [Cedam], 2005.
- «Comentario al artículo 2491 c.c.», en MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, vol. III, Padua [Cedam], 2005.
- SALAFIA, V., «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», en *Società*, núm. 2 bis, 2003, pp. 377-382.
- SARALE, M., «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», en COTTINO (*et al.*) (dirs.), *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, Bolonia [Zanichelli], 2009.

- SCIMEMI, E., «I poteri dei liquidatori di società di capitali nella distribuzione dell'attivo», en *Società*, núm. 7, 2006, pp. 292-301.
- SOLER, P., «Artículo 120. Pago de la cuota de liquidación», en ARROYO/EMBED/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.ª ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- SRAFFA, A., *La liquidazione delle società commerciali*, 1.ª ed., Florencia [Giuseppe Pellas], 1891.
- STRAMPELLI, G., «Comentario al artículo 2490 c.c.», en BIANCHI/STRAMPELLI (a cura di), *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, en MARCHETTI (*et al.*) (dirs.), *Commentario alla riforma delle società*, Milán [Egea – Giuffrè], 2016.
- «Comentario al artículo 2491 c.c.», en BIANCHI/STRAMPELLI (a cura di), *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, en MARCHETTI (*et al.*) (dirs.), *Commentario alla riforma delle società*, Milán [Egea – Giuffrè], 2016.
- TALAMANCA, M., voz «Società (dir. rom.)», en *Enc. dir.*, vol. XLII, Milán [Giuffrè], 1990, pp. 814-860.
- TURELLI, S., «Comentario al artículo 2488 c.c.», en ABBADESSA/PORTALE (dirs.), *Le società per azioni*, Milán [Giuffrè], 2016.
- «Comentario al artículo 2491 c.c.», en ABBADESSA/PORTALE (dirs.), *Le società per azioni*, Milán [Giuffrè], 2016.
- URÍA, R., «Disolución y liquidación», en GARRIGUES/URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo II, 3.ª ed. (revisada, corregida y puesta al día por Menéndez, A. y Olivencia, M.), Madrid [s. e.], 1976.
- URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la sociedad anónima*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo XI, 2.ª ed., Madrid [Civitas], 2002.
- *Disolución y liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo XIV, vol. 4, 2.ª ed., Madrid [Civitas], 2007.
- VAIRA, M., «Comentario a los artículos 2488-2489 c.c.», en COTTINO (*et al.*) (dirs.), *Il nuovo diritto societario*, tomo III, Bolonia [Zanichelli], 2004.
- «Comentario al artículo 2490 c.c.», en COTTINO (*et al.*) (dirs.), *Il nuovo diritto societario*, tomo III, Bolonia [Zanichelli], 2004.
- VIVANTE, C., *Trattato di diritto commerciale*, vol. II, parte I, Turín [F.lli. Bocca], 1894.
- ZORZI, A., *L'estinzione delle società di capitali*, Milán [Giuffrè], 2014.
- ZUNZUNEGUI, F., «El balance final de la liquidación», en *RDBB*, núm. 46, 1992, pp. 469-521.